

ПРЕДИКТОРЫ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА

PREDICTORS OF SCHOOL BULLYING

ЧЕКИНА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Тольяттинский государственный университет

ОБОЛЕНСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

магистрант

Тольяттинский государственный университет

CHEKINA LARISA FYODOROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Tolyatti State University

OBOLENSKAYA YULIA NIKOLAEVNA,

master's degree student

Tolyatti State University

Статья посвящена исследованию предикторов возникновения буллинга в школьной жизни учащихся. Автором проводится краткий терминологический анализ, аргументируется позиция об ошибочности мнения о том, что проблема буллинга имеет отношение только к жертве и агрессору. Доказывается, то буллинг – это групповое явление, которое негативно влияет на всех участников школьной травли. Автором детально рассмотрен каждый участник, а именно «жертва», «агрессор», «наблюдатели», «последователи» и «защитники», причины и последствия процесса травли на психологическом уровне.

The article is devoted to the study of predictors of the occurrence of bullying in the school life of students. The author considers the degree of study of the topic of research, a short terminological analysis is carried out. The position is argued that the opinion is erroneous that the problem of bullying is related only to the victim and the aggressor. Proves that bullying is a group phenomenon that directly negatively affects all participants in school bullying. The author examined in detail each participant, namely «victim», «aggressor», «observers», «followers» and «defenders», the causes and consequences of the process of harassment at the psychological level.

Ключевые слова: буллинг, школьная травля, подростки, жертва, агрессор.

Key words: bullying, school bullying, teenagers, victim, aggressor.

Травля и издевательства в школе довольно частое явление среди детей, однако в исследовательской деятельности остается на сегодняшний день малоизученным феноменом. Первые шаги в изучении школьного буллинга были сделаны еще в 1905 году, когда К. Дьюкс опубликовал свою работу по данной проблематике, но первые постоянные исследования темы начались в 80-е гг. XX в. скандинавскими учеными Д. Олвеусом, П.П. Хайнеманном, А. Пикасом, Е. Роландом. В 1993 году Д. Олвеус дал определение понятию «буллинг», которое он описывает как преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы [1]. Однако, эта дефиниция

не является полной из-за отсутствия характеристики субъекта и объекта травли. К. С. Шалагинова и ее коллеги приводят определение, данное Д. Лейн и Э. Миллер, охарактеризовавшими буллинг (школьную травлю) как длительный процесс сознательного жестокого физического и (или) психического отношения одного ученика или группы детей к другому ребенку или другим детям [17]. Еще один исследователь И.С. Кон дал характеристику этому феномену, определяя буллинг (от английского *bullying*, *bully* – хулиган, задира, грубиян) как запугивание, психологический или физиологический террор, агрессия, направленная на подчинение себе другого человека или вызывание у него чувства страха [7]. Все эти толкования имеют одну коннотацию, которая и определяет буллинг как любая форма насильственного поведения по отношению к ребенку или подростку со стороны своих одноклассников.

Также, исходя из представленных определений, можно отметить тот факт, что буллинг делится на два вида: психологический и физический. Первый проявляется в ударах, побоях, драках со злым умыслом. Второй – оказание психологического давления или эмоционального насилия путем словесного оскорбления, угроз, преследований, которые негативно влияют на психику ребенка. Психологическое давление является наиболее распространенным случаем в школе.

Необходимо указать, что буллинг отличается от других понятий таких как «конфликт», «агрессия», «насилие». Многие авторы, например, Глазырина Л.А., Костенко М.А., Гришина Т.Г., Кривцова С.В., Белевич А.А., Шапкина А.Н., Руланн Э, Собкин В.С. и Фурманов И.А. подчёркивают особенности этого явления, а именно оно выражается в неравенстве сил агрессора и жертвы; действие происходит преднамеренно; психологическое давление, которое приводит к снижению значимости, самооценки жертвы; наличию групповой динамики; повторяемость события [4; 5; 8; 14-16].

Еще раз отметим тот факт, что буллинг – это массовое явление, в которое входит несколько категорий детей: агрессор, жертва, последователи, наблюдатели, защитники. Нельзя отрицать, что данное событие в дальнейшем негативно повлияет не только на жертву, но и на остальных участников буллинга. Даже пассивное наблюдение со стороны сформировывает чувство беспомощности, что вызывает негативные последствия, связанные со снижением самооценки и ее влияние на дальнейшую жизнь [3]. Рассмотрим каждую сторону этого феномена детально.

Первым является объект травли, т.е. жертва, которым может стать абсолютно любой ребенок, имеющий какие-либо отличительные черты или особенности, не вписывающиеся по меркам большинства учащихся. Исходя из материала изученной литературы на тему исследования, можно выделить несколько предпосылок, которые могут стать возможными катализаторами направленной на него травли со стороны окружающих. Во-первых, причиной может стать антисоциальное поведение ребенка. Из-за дефицита внимания в семье, в будущем у него развивается неадекватное понимание его роли в обществе. Ущемление в выражении своего мнения, игнорирование интересов со стороны родителей неблагоприятно влияют на социализацию среди сверстников [9].

Тот факт, что буллинг является перманентным событием, с течением времени жертва адаптируется под стрессовую ситуацию, что в последствие может закрепиться как форма поведения, отражающая состояние характера, а позже и стать образом жизни. Постоянное негативное влияние на психику вырабатывает самоуничтожение, ущемление личности, приводящее к готовности жертвовать своими интересами ради других. Также это способствует формированию толерантности и терпимости к своим обидчикам – в его сознании события, происходящие в семье и обществе, ассимилируются в устойчивую и стандартную модель социального взаимодействия. То есть происходит нарушение функции «Эго» [10].

Кроме того, более очевидными причинами «особого» внимания со стороны агрессора – это, либо какие-то внешние факторы, например, специфичная одежда, нестандартная внешность, либо случай, когда тот или иной ребенок поступает или попадает в такую ситуацию, которая выходит за рамки понимания «нормального», по мнению других детей.

Будь то физическое или психологическое насилие, ребенок, на которого направлено негативное воздействие, переживает отрицательные изменения в физическом, репродуктивном и психологическом здоровье [12]. На психологическом уровне последствиями могут быть: посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, повышенная тревожность, снижение самооценки, чувства вины и стыда, нарушения в межличностных отношениях, суицидальное поведение, риск развития химических зависимостей [13].

Далее рассмотрим следующего участника буллинга – агрессора, т.е. инициатора издевательств над одним или группой учеников. В подростковом возрасте дети особенно остро требуют признания со стороны окружающих людей. Необходимость поставить себя лидером, чтобы привлечь к себе внимание, порой переходит моральные или этические границы, забывая о сочувствии к окружающим. Чаще всего агрессоры выбирают в качестве жертв более слабого ребенка, учитывая тот факт, что он не сможет противостоять ему. Таким образом, у инициатора появляется возможность за счет него повысить свой статус и авторитет перед своими сверстниками. Агрессия, которая появляется в подростковом возрасте обусловлена перестройкой организма из ребенка в более взрослого человека; этот возраст определяется как период полового созревания. Биологические и физические изменения во многом управляют эмоциональной составляющей подростка, от этого происходят различные скачки в настроении. В этом плане происходит соотношение внутренних процессов развития и внешних факторов и условий, которое создает социальные адаптивные, а именно все это влияет на психику подрастающего человека. Но как было отмечено ранее, семья практически всегда является основополагающим фундаментом социализации. Внутренние конфликты, происходящие дома бесконтрольно или автоматически переносятся на окружающий мир. Дети, которые становятся агрессорами таким образом пытаются компенсировать собственные проблемы. Получается так, что внутренние обиды, вызванные происходящим в семье, очень часто становятся причинами буллинга, находя свое выражение в отношении со сверстниками [2, 11, 5]. Следовательно, происходит вымещение злости на более слабых, а также «бонусом» является становление главным центром происходящего события, что дает подростку-инициатору чувствовать себя уверенней.

Кроме того, ребенок в этом возрасте впитывает в себя огромное количество информации и, конечно, смотря на своих родителей, делает выводы о том, как необходимо взаимодействовать с окружающим его миром. Если, например, мама бьет папу или наоборот, ребенок, видя это будет закреплять в сознании это как пример и вести себя по отношению к другим также. То есть происходит своего рода проекция модели поведения взрослых, которое является авторитетом или примером для подрастающего человека, а, следовательно, закрепляется в сознании ребенка как способ существования и выживание вне дома.

Инициатор травли подстрекает ребят также оказывать давление на жертву. Последователи активно вовлекаются в процесс, видя в агрессоре авторитет. Помощники чаще всего чувствуют в этом мероприятии из-за страха оказаться на месте жертвы, а также, чтобы лидер в последствии стал их «броней» и смог защитить их от разного рода агрессий по отношению к ним. Эта группа ребят зависима, чаще всего они выполняют основные действия: обзывают, бьют, а сам инициатор лишь выбирает цель и придумывает планы, что создает у них внутренний дискомфорт.

В буллинге всегда есть группа ребят, которые предпочитают оставаться на нейтральной позиции. Однако у них есть выбор стать последователями или защитниками. В этом возрасте дети боятся отстаивать свое мнение и выбирают позицию большинства, боясь также стать

жертвами школьного насилия; они очень тревожны, пугливы и неуверенные в себе. Они чувствуют себя беспомощными, возникает чувство вины из-за невозможности предотвратить или остановить травлю, и из-за того, что присоединились к буллеру. Однако отличие состоит в том, что наблюдатели практически не проявляют открытую агрессию. Они зависимы, но достаточно сдержаны и это им позволяет не вступать процесс травли.

Иногда в буллинге можно выделить еще одну категорию детей – защитники. Чаще всего у этого человека развито сопереживание к другим и понимание причин поведения, он остро реагирует на несправедливость, имеет активную позицию, а не плывет по течению, у него адекватная или немного завышенная самооценка [3]. Чаще всего защитники дают отпор агрессорам, пытаются найти решение проблемы. Имеет высокий авторитет среди одноклассников.

Последствия буллинга напрямую влияют на атмосферу в школе и непосредственно в коллективе. Поэтому необходимо стараться предотвращать данное социальное явления. В первую очередь стоит обучить классных руководителей, которых прикрепляют к каждому классу прежде всего к раннему распознаванию проблемы и правильной нейтрализации негативной обстановки в классе. Часто, учителя становятся свидетелями буллинга, однако принимают позицию нейтралитета и просто наблюдает за процессом травли. Кроме того, необходимо создать специальные собрания с целью разъяснительно просветительская деятельность, организация бесед с родителями для развития навыков разрешения конфликтов. На наш взгляд, стоит создать отдельные внеклассные мероприятия, ориентированные на конкретных подростков – агрессоров, чтобы происходила работа с профессиональными психологами.

Очень важно стремиться к тому, чтобы буллинг не становился стандартным явлением в школьных организациях, а агрессия не позиционировалась как норма поведения. Еще пластичная психика ребенка должна сформировываться в нормальных и здоровых условиях, которую необходимо организовывать там, где он проводит основное свое время – школа и дом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочавер А. А., Хломов К. Д. Буллинг как объект исследований и культурный феномен // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 3. С. 149–159.
2. Воликова С.В., Калинкина Е.А. Детско-родительские отношения как фактор школьного буллинга // Консультативная психология и психотерапия. 2015. № 4 (88). С. 138–161.
3. Глазман О. Л. Психологические особенности участников буллинга // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 105. С. 159-165.
4. Глазырина Л.А., Костенко М.А. Предотвращение насилия в образовательных учреждениях. Методическое пособие для педагогических работников. – М.: БЭСТ-принт, 2015. – 145 с.
5. Гришина Т.Г. Исследование буллинга среди школьников: обзор зарубежных исследований // Сб. ст. межд. науч.-практ. конф. «Современная прикладная психология: теория и практика» (19-20 апреля 2017 г., Москва). – М: Московский государственный областной университет, 2017. Т. 2. – С. 14–17.
6. Гришина Т.Г. Исследование буллинга среди школьников: обзор зарубежных исследований // Современная прикладная психология: теория и практика: сборник статей Международной научно-практической конференции. – М.: ИИУ МГОУ, 2017. Т. 2. – С. 14–17.
7. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться // Семья и школа. 2006. №11. С. 15–18.
8. Кривцова С.В., Белевич А.А., Шапкина А.Н. Школьный буллинг: об опыте исследований распространенности буллинга в школах Германии, Австрии, России // Образовательная политика. 2016. Т. 3. № 73. С. 2–25.
9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл; Академия, 2005. – 431 с.
10. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – изд. 2-е доп. и перераб. – Л.: Медицина, 1983. – 225 с.

11. Нестерова А.А. Психологические особенности детей, склонных к виктимности в ситуации школьной травли // *Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности*. 2015. № 5. С. 277–285.
12. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Психология: Словарь. – 2е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
13. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. – М.: Прогресс: Универс, 1994. – 479 с.
14. Руланн Э. Как остановить травлю в школе: Психология моббинга. – М.: Генезис, 2012. – 264 с.
15. Собкин В.С., Смыслова М.М. Буллинг в стенах школы: влияние социокультурного контекста (по материалам кросскультурного исследования) // *Социальная психология и общество*. 2014. № 2. С. 71–86.
16. Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. – СПб: Речь, 2007. – 480 с.
17. Шалагинова К. С., Куликова Т. И., Залыгаева С. А. Половозрастные особенности школьников как предикторы риска буллинга // *Вестник Московского государственного областного университета*. Серия: Психологические науки. 2019. № 3. С. 126–138.

© Чекина Л.Ф., Оболенская Ю.Н., 2021.